

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА АҲОЛИ ҲУҚУҚИЙ ОНГИ ВА ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШГА ДОИР ИШЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВА ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Замонбеков Умидбек Авазбек ўғли,

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

мустақил изланувчиси.

Мазкур мақолада жамоат хавфсизлигини таъминлашда аҳоли ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришнинг аҳамияти ва бу борада амалга оширилаётган ишлар таҳлил қилинган. Хусусан, ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, оиладаги маънавий муҳит, таълим ва тарбия тизими билан боғлиқ муаммоларга эътибор қаратилган. Миллий гвардия ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг бу борадаги иштироки, амалий чора-тадбирлар ва уларни ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаш зарурати ёритилган. Шунингдек, амалдаги қонунчилик нормаларини такомиллаштириш бўйича аниқ таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: жамоат хавфсизлиги, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият, ёшлар жиноятчилиги, оилавий муҳит, профилактика, қонунчиликни такомиллаштириш.

В статье анализируется значимость повышения правового сознания и правовой культуры населения в обеспечении общественной безопасности. Особое внимание уделяется профилактике правонарушений среди молодежи, влиянию семейной среды и роли системы воспитания. Рассматривается участие Национальной гвардии и правоохранительных органов в данной сфере. Обоснована необходимость совершенствования действующего законодательства, предложены конкретные поправки и рекомендации по нормативно-правовому обеспечению данной деятельности.

Ключевые слова: общественная безопасность, правосознание, правовая культура, молодежная преступность, семейная среда, профилактика, совершенствование законодательства.

This article examines the importance of improving legal awareness and legal culture among the population as a key factor in ensuring public safety. Special attention is given to the prevention of youth delinquency, the role of family environment, and the education system. The article also highlights the role of the National Guard and law enforcement agencies in this process. It outlines the need to improve current legislation and offers specific proposals for enhancing the legal framework governing these preventive measures.

Keywords: public safety, legal awareness, legal culture, youth crime, family environment, prevention, legislative improvement. Жамоат хавфсизлигини таъминлашда аҳоли ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш муҳим аҳамиятга эга. Фуқароларнинг қонунларга риоя қилиш ва ҳуқуқий муносабатларда фаол иштирок этиш қобилияти жамиятда ҳуқуқий тартиботни мустаҳкамлашга хизмат қилади. Шу боис, ҳуқуқий таълимни такомиллаштириш, кенг жамоатчиликни қонун ҳужжатлари билан таништириш, профилактик тадбирлар ўтказиш ва ҳуқуқий саводхонликни оширишга қаратилган лойиҳаларни амалга ошириш зарур.

Бундан ташқари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва аҳоли ўртасида ҳамкорликни мустаҳкамлаш жамоат тартибини самарали таъминлашга ёрдам беради. Шу билан бирга, амалдаги қонунчиликни замонавий талабларга мослаштириш, профилактика ва жамоат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган янги ҳуқуқий механизмларни жорий этиш қонун устуворлигини таъминлашда долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

1994 йил 13 июнда қабул қилинган «Ёшларнинг ҳуқуқий таълимини такомиллаштиришнинг Комплекс дастури тўғрисида»ги Ўзбекистон

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорида¹ ёшлар ҳуқуқий маданияти ва саводхонлигини ошириш чора-тадбирлари белгилаб қўйилди.

Вояга етмаган ёшларимизнинг ҳуқуқ ҳақидаги билимларини кенгайтириш, ҳуқуққа нисбатан ижобий муносабатни шакллантириш, ҳуқуқий маданиятни оширишда, ҳуқуқий тарбиянинг айнан ижтимоий-ҳуқуқий асосларига, шахс ҳуқуқий ижтимоийлашув жараёнининг динамикасига эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Бизнингча, ҳуқуқий ижтимоийлашув муаммосини тадқиқ этишда вояга етмаганларнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратиш зарур: биринчидан, жамият барқарорлиги, унинг ривожланиш йўллари ва суръатлари ижтимоий нормалар ва қадриятларнинг янги авлод томонидан қай тарзда ва қандай шаклда ўзлаштирилишига боғлиқ бўлади; иккинчидан, ҳамма даврларда ва бутун дунёда муайян сабабларга кўра ёши катта авлодларга қараганда ўсмирлар ва ёшлар хулқ-атворининг четга чиқиш ҳолати(девиацияси)нинг юқори бўлиши кузатилади; учинчидан, соғлом мантиққа кўра, бирон-бир жараён динамикасини ўрганишни ушбу жараённи келтириб чиқарувчи бирламчи асос ва сабабларни ўрганишдан бошлаш мақсадга мувофиқ бўлади, шунга кўра, шахс ҳуқуқий ижтимоийлашуви таҳлилини ёшлар ижтимоий мослашувининг таҳлилисиз амалга ошириш асосиз бўлади.

Шахснинг ижтимоийлашувидаги муҳим жараёнлардан бири сифатида унинг оғиш босқичи, яъни шахс хулқ-атворида муайян салбий иллатларнинг пайдо бўлиши билан боғлиқ жараён алоҳида тадқиқот объектини ташкил этади. Тўғрироғи, ушбу ҳолат айнан биз тадқиқ этаётган шахснинг ҳуқуқбузарлик содир этиши билан боғлиқ ижтимоийлашув жараёнини қамраб олади.

¹ <https://lex.uz/ru/docs/737318>

Вояга етмаганларнинг онги ва хулқ-атворидаги девиантликнинг энг муҳим сабаблари қаторига, фикримизча аввало, ҳар бири ўз хусусиятлари ва кизиқишларига эга бўлган алоҳида ижтимоий-демографик гуруҳ ҳисобланувчи авлодлар ўртасидаги объектив зиддиятларни киритиш мумкин. Бундай зиддиятлар қаторига, қоида бўйича, меҳнат ва ижтимоий хизматлар бозоридаги рақобатни, катта ёшдагиларнинг консерватизми ва ёшларнинг новаторлик интилишларини, баъзиларда ғамхўрлик қилишга мойилликни ва бошқаларда қарам бўлмасликка бўлган интилиш кабиларни киритиш мумкин.

Бу зиддиятлар муайян даражада кескин шаклда бўлиши ва ижобий ёки бузғунчи тус касб этиши мумкин. Бундан ташқари, вояга етмаганларнинг ижтимоий етук эмаслиги, ўз ҳаракатларининг оқибатларини башорат қилиш қобилияти етарли бўлмай туриб, мустақил бўлишга ҳаддан зиёд интилиши, шунингдек, муҳитнинг зиддиятли таъсири остида индивид биологик асосларининг муайян шаклга эга бўлиши билан боғлиқ ижтимоийлашув жараёнини ўзининг мураккаблиги – буларнинг ҳаммаси ўсмирларнинг ҳали шаклланмаган руҳиятига ҳал қилувчи таъсир кўрсатади ва пировард натижада вояга етмаган шахс хулқ-атворини белгилайди.

Вояга етмаганлар хулқ-атворининг юқори девиантлигини келтириб чиқарувчи муҳим сабабларга, бизнинг фикримизча, вояга етмаган авлоднинг физиологик хусусиятлари: ҳиссий таъсирчанлик, ўзини тутиб туришни эплай олмаслик, ҳаётий тажриба етишмаган ҳолда, фаол ҳаракатланишга интилиш каби хусусиятларни киритиш мумкин. Ижтимоий девиация муаммоси шу даражада жиддийки, у билан нафақат етакчи олимлар, балки шу билан бирга давлат ҳамжамиятлари ҳам шуғулланадилар.

Вояга етмаганлар девиант хулқ-атворининг ўзига хослигини тушунтириш учун «нейтраллаштириш» деб номланувчи назарияга мурожаат қилиш керак. Унинг моҳияти шундаки, ўсмир содир қилинган фактни инкор қилмай, ижтимоий нормалар аҳамиятини тан олиб, кўпинча мазкур нормаларнинг ўзига нисбатан кўрсатадиган таъсирини нейтраллаштиришга,

яъни ўз ҳаракатларини янада «муҳимроқ» мотивлар (ўртоқларини ташлаб кетмаслик, кўрқоқларча иш тутишга ҳаққи йўқлиги ва б.) билан оқлашга, шунингдек, енгиллаштирувчи ҳолатларни кўплаб келтиришга, ўз қилмишининг сабабларини ташқи омиллардан излашга ҳаракат қилади. Бу ижтимоийлашув жараёнида муайян қадриятларнинг одатий маъноси ўзгаришини ҳисобга олмаслик мумкин эмас.

Юқоридагилар ижтимоий-ҳуқуқий муҳитнинг индивид хулқ-атвориға таъсир этиш механизмини кўрсатиб бериш заруратини келтириб чиқаради. Шу муносабат билан ижтимоий-ҳуқуқий муҳитнинг шахс ҳуқуқий маданиятиға ва унинг ҳуқуқий фаоллигиға таъсири тўғрисидаги масала назарий ва амалий қизиқиш уйғотади.

Ижтимоий муҳит бу инсонни қуршаб турган унинг мавжудлигини, шаклланишини таъминлайдиган моддий ва маънавий шарт-шароитларнинг мажмуаси. Ижтимоий муҳит кенг маънода (макромуҳит) умуман ижтимоий-иқтисодий тизим ишлаб чиқариш муносабатлари, ижтимоий муносабатлар ва институтлар мажмуи, ижтимоий онг, жамият маданиятини қамраб олади. Тор маънода (микромуҳит) умуман ижтимоий муҳитнинг таркибий қисмида бевосита инсонни ўраб турган оиласи, меҳнат, ўқув ва ҳ.к. жамоалар ва гуруҳларни ўз ичига олади. Ижтимоий муҳит шахснинг шаклланиши ва ривожланишиға ҳал қилувчи таъсир кўрсатади. Айни чоғда инсон ижодий фаоллиги, фаолияти таъсирида у ҳам ўзгаради ва бу ўзгаришлар жараёнида одамларнинг ўзи ҳам ўзгаради.

Ҳуқуқий муҳит бизнинг фикримизча, макромуҳитнинг таркибий қисми ҳисобланади ва ижтимоий муҳитни микродаражада бавосита ифодалайдиган омил бўлиб намоён бўлади.

Ҳуқуқий муҳит субъектлар ўртасида юзага келувчи ўзига хос алоқалар ва муносабатлар тизими билан тавсифланади. Уларнинг негизида ҳуқуқий қоидалар доирасида амалға ошириладиган ҳуқуқий хулқ-атвор ётади. Ҳуқуқий муҳитнинг ўзига хослиги унга тааллуқли махсус қадриятлар, ўз ўзини тартибға

солишнинг махсус усули ва ҳуқуқий муҳитдаги ижтимоий субъектлар ўзаро таъсири устидан давлат-ҳуқуқий назорат воситаларининг мавжудлиги ва ҳаракати орқали ифодаланади.

Бизнингча, ҳуқуқий муҳит – бу ҳуқуқий тартибга солиш соҳасида ижтимоий фаол субъектлар томонидан амалга ошириш натижасида жамиятда юзага келувчи ҳуқуқий алоқалар ва муносабатлар мажмуида ифодаланадиган, ҳуқуқ ҳаракати соҳасида субъектнинг борлигини белгилайдиган, субъектни қуршаб турган, бевосита унга яқин бўлган ҳаётий макондир. Шу тариқа, ҳуқуқий муҳит жамият тузилмасида макро ва микро муҳитни боғлаб турувчи унсур, бу тизим тавсифининг асоси ҳисобланади. Бу ҳуқуқий муҳитни тушунишдаги энг зарур ва муҳим жиҳатдир, чунки ҳуқуқий муҳит айнан фуқароларнинг ўзаро таъсири жараёнида ҳуқуқий қоидаларни татбиқ этишда, уларнинг ҳуқуқий соҳадаги фаолиятида ва турмуш тарзида намоён бўлади.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, жиноятчиликнинг содир этилишига ёшлардаги салбий хулқ-атвор туртки беради. Оиладаги нотўғри тарбия асосий манбаларидан бири ҳисобланади. Бундай оилаларда ота-она билан фарзанд ўртасидаги муносабатларнинг яхши эмаслиги кўпинча низоларнинг келиб чиқишига сабаб бўлади. Мисол учун, муқаддам судланган 1999 й.т. Д. ўзининг уйида 1970 й.т. Б. билан ўзаро ўртасида келиб чиққан низо оқибатида отасига «менга ақл ўргатманг» деб гап қайтариб, отасига жисмоний куч ишлатиб, отасининг кўкрак қисмига пичоқ билан уриб, ҳаёт ва соғлиқ учун хавfli бўлган оғир шикаст етказган². Ўз навбатида, ушбу жиноятчиликнинг келиб чиқишига асосий омил сифатида оилада ёшлар тарбиясида йўл қўйилган хатолик дейиш мумкин. Бу борада А.Авлоний таъкидлаганидек: «Тарбия ё ҳаёт, ё мамот, ё нажот, ё ҳалокат, ё садоқат, ё фалокат масаласидир»³.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев бу борада шундай дейди: «Биз бир ҳақиқатни ҳеч қачон унутмаслигимиз лозим: ота-она,

² Жиноят ишлари бўйича Юнусобод туман суди архиви 2/104-7-сонли иш.

³ Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2-жилд. –Т., 2006. – Б. 38.

жамият эътиборидан четдан қолган бола оилага қувонч ва фойда ўрнига фақат ташвиш келтиради. Шу боис бола тарбияси, ёшлар билан ишлаш биз учун энг муҳим ва долзарб вазифа бўлиб қолиши шарт»⁴.

Тарбия масаласи шундай оғирки, агар оилада фарзанд тарбиясида муайян хато ва камчиликлар юзага келганда у бартараф этилмас экан, бу албатта ўзининг салбий таъсири билан намоён бўлади.

М.Х.Файзиева, «агар оилада оилавий муносабатлар ижобий бўлмаса ёки етарли даражада шаклланмаган бўлса унда турли муаммо ва низолар вужудга келади»⁵, деб ёзади.

Тадқиқот жараёнида жазони ижро этиш муассасаларида жазо муддатини ўтаётган ўн саккиз ёшга тўлган ва ўттиз ёшдан ошмаган ўғил ва қиз болаларга «Қайси салбий таъсир этувчи омиллар ёшлар жинойатчилигини келтириб чиқармоқда?» деган савол билан мурожаат этганимизда уларнинг 51,8 фоизи оилалардаги носоғлом муҳит сабаб бўлаётганлигини, 32,2 фоизи ёшларда ҳуқуқий онгнинг пастлигини, 16 фоизи ёшлар онгига таъсир этувчи маънавий омиллар мавжудлигини таъкидлашган.

Шунингдек, суд-тергов материаллари таҳлил қилинганида, ёшлар жинойатларнинг ҳар учинчисига оиладаги носоғлом муҳит сабаб бўлганлигини кузатиш мумкин⁶. Чунки оила ёшларнинг илк шаклланиш ўчоғидир. Зеро, унинг дунёқараши, руҳий шаклланиши айнан оиладаги шароит асосида шаклланади. Шунинг учун ҳам тадқиқотларимизда оила ва ундаги мавжуд шароитга алоҳида эътибор қаратилади.

Аввало шунини таъкидлаш жоизки, ҳар бир оила бетакрор бўлиб, ўзининг объектив ва субъектив хусусиятларига эга. Ушбу хусусиятлар эса ёшларнинг

⁴ Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. – Т., 2017. – Б. 135.

⁵ Файзиева М.Х. Оила барқарорлигига шахслараро муносабатлар таъсирининг ижтимоий-психологик хусусиятлари (эр-хотин мисолида). Псих. фан. ном. дис. ... – Т., 2005. – Б. 36.

⁶ Жинойат ишлари бўйича Самарқанд шаҳар суди архив материаллари таҳлили.

шаклланишида салбий ёки ижобий таъсир ўтказди. Маънавий тарбия ҳар бир оилада ўзига хос шаклда намоён бўлади. Тўғри, кўп ҳолатларда ичкиликбозлик, фоҳишабозлик каби иллатларни келиб чиқиши айтиб ўтилган тарбия таъсирида юзага келишини ҳам кўриш мумкин. Зотан, ушбу номақбул шароитлар оилаларда нисбатан кам кузатилсада, унинг салбий оқибатлари жамиятда ғоятда ачинарли ҳолатларни келтириб чиқаради.

Ёшлар ўртасида ўтказилган сўровнома таҳлилидан шу нарса маълум бўлдики, жиноятчилик йўлига кирган 38 фоиз ёшларнинг оилавий шароитларида ота-оналарнинг мунтазам ичкиликбозликка берилганлиги, раҳм-шафқатсизлиги, ота-оналар ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларнинг ахлоқан бузуқлиги каби иллатларни учратиш мумкин.

Тадқиқотлардан маълум бўлишича, жиноятчилик содир этган ҳар тўрт нафар ёшлардан бирининг ота-онаси, яқин қариндошлари, опа ёки акаси муқаддам судланганлиги ёки жамият учун фойдали меҳнат билан шуғуланмаганлигини кўриш мумкин. Бундай ҳолатларда оиладаги шароит ёшларнинг шаклланишига салбий таъсир кўрсатган ҳолда, жамият манфаатларига ҳам зиён келтиради. Бизга яхши маълумки, шахс ёшлигидан бошлаб жиноятчилик йўлига кирса, судланса, бу жиноятчиликнинг ошишига олиб келади.

Оилада маънавий тарбиянинг яхши эмаслигига яна бир омил унда носоғлом муҳитнинг мавжудлигидир, яъни ахлоқий келишмовчиликлар натижасида келиб чиқадиган ўзаро жанжал ҳамда бир-бирига нисбатан қўпол муносабатда бўлиш кузатилган оилада жиноятчиликга мойил ёшларнинг шаклланиши яхши шароитдаги оилага нисбатан кўпчиликни ташкил этишини кўриш мумкин. Ўзига хос равишда кўзга ташланмасада, аммо хавф туғдириши бўйича оилада нотўғри тарбия ҳам алоҳида эътиборни қаратишни талаб этади. Чунки нотўғри тарбия оқибатида ўзига хос яхши оилада ҳам жиноятчиликга мойил ёшларнинг етишишига замин яратиши мумкин.

Юқоридаги фикрларга асосланиб айтиш мумкинки, оилада маънавий-ахлоқий тарбиянинг заифлиги ёки сустлиги *биринчидан* энг аввало ота ёки онанинг маънавий-ахлоқий тарбиясининг пастлиги билан боғлиқ эканлиги, *иккинчидан*, унинг оилада ўсиб келаётган ёшлар хулқ-атворида салбий хусусиятларнинг шаклланишига олиб келиши, *учинчидан*, ёшларнинг жиноятчиликни келтириб чиқариши, *тўртинчидан*, ёшлар ўртасида салбий муносабатларнинг юзага келишига ўз таъсирини кўрсатади.

Жиноий хулқ-атворнинг вужудга келишини Н. Дубин, И. Карпец ва В. Кудрявцевлар қуйидагича таъкидлашган: Инсон туғилганда тайёр ижтимоий дастур билан туғилмайди. Аксинча у индивидуал шахс сифатида таркиб топиш жараёнида шаклланади⁷. Ушбу тадқиқотчиларнинг инсон қанчалик маънан бой, ақлан етук бўлса, у жиноятчилик кўчасига кириб кетмайди. Маънавий қашшоқ, иродасиз, илмсиз, қатъий ҳаётий мақсад ва ниятлари бўлмаган, ижтимоий мавқега эга эмас кишиларда жиноий хулқ-атворнинг пайдо бўлиши осон ва тез кечади, деган фикрларига қўшилаемиз.

Тадқиқотимиз жараёнида Миллий гвардия органлари ходимлари ўртасида ўтказилган сўровномада «*Сиз хизмат қилаётган ҳудудда ёшларда маънавий-ахлоқий тарбиянинг заифлиги нимада кузатилмоқда?*», деб сўралганида, уларнинг 47,6 фоизи мунтазам равишда жанжал бўлиб турувчи оилаларда, 22,4 фоизи қўни-қўшниларнинг тинчини бузаётган оилаларда, 18,2 фоизи носоғлом турмуш тарзига эга бўлган оилаларда, 11,8 фоизи фарзанд тарбиясига салбий таъсир этаётган ота-она ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларда деб, жавоб беришган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев бу борада шундай дейди: «Биз бир ҳақиқатни ҳеч қачон унутмаслигимиз лозим: ота-она, жамият эътиборидан четдан қолган бола оилага қувонч ва фойда ўрнига фақат

⁷ Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика. Поведение. Ответственность. – М., 1982. – С. 304.

ташвиш келтиради. Шу боис бола тарбияси, ёшлар билан ишлаш биз учун энг муҳим ва долзарб вазифа бўлиб қолиши шарт»⁸.

Тадқиқот жараёнида Миллий гвардия органлари ходимлари ўртасида «Қайси омиллар ёшларда мавжуд бўлган ғайриижтимоий хулқ-атвори тақозо этмоқда?» деган саволга уларнинг 53,8 фоизи ёшларда мавжуд бўлган ғайриижтимоий хулқ-атвор сабаб бўлаётганлигини таъкидлашган. Бундан ташқари, суд архивидан ўрганилган жиноят материалларининг 46,2 фоизида ёшлар онгидаги ғайриижтимоий хулқ-атвор улар томонидан содир этиладиган жиноятчиликнинг келиб чиқишига сабаб бўлган. Демак, таҳлилларга асосланиб айтиш мумкинки, оиладаги ғайриижтимоий хулқ-атвори, носоғлом муҳитнинг шаклланишига, турли низоларнинг келиб чиқишига ҳамда ёшларнинг жиной оламга кириши ва тарбиясизлигига туртки бўлмоқда.

Ёшларнинг доимий меҳнат фаолияти билан шуғулланмаслиги ҳам хусусан доимий уйда бўлиш ҳолати, оилада моддий етишмовчиликга олиб келиши ҳеч кимга сир эмас.

Шу ўринда, 2020-2022 йилларда 18 ёшдан – 30 ёшгача бўлган шахслар томонидан жами содир этилган 4,5 мингдан ортиқ рецидив жиноятчиликнинг 1,8 мингга яқин, яъни, 39,8 фоизини аниқ иш жойига эга бўлмаган ёшлар ташкил этган⁹. Демак, айнан шу «ишсизлик» тушунчаси жамиятда ёшлар рецидив жиноятчиликни келтириб чиқарувчи криминоген ҳолатлар билан узвий боғлиқ. Чунки айнан шу ишсизлик ҳолати ёшларни турли ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар қилишига ундайди.

Бир қатор олимларнинг фикрича, «жиноятчиликни содир этган ёшлар дунёси» хилма-хилликда бир-биридан ўзининг бойлиги билан ажралиб туради. Уларнинг сафида кимларни учратмайсиз! Жиноятчилик содир этмаса

⁸ Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. – Т., 2017. – Б. 135.

⁹ Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Жинойат-ҳуқуқий статистика бошқармасининг 2019-2022 йиллар бўйича статистик маълумотлари.

туролмайдиган «хавфли рецидивист»лар ўғрилар, босқинчилар, безорилар, гиёҳвандлар, товламачилар, фирибгарлар, фоҳишалар, назоратсиз ва қаровсиз қолган ёшлар, ўн саккиз ёшга тўлган лекин ишсизлик туфайли шу ишга қўл урганларни кўриш мумкин.

Жазони ижро этиш муассасаларида жазо муддатини ўтаётган ўн саккиз ёшга тўлган ва ўттиз ёшдан ошмаган шахсларга *«Бугунги кунда қайси омиллар (моддий ёки маънавий) ёшлар жинойтчилигининг келиб чиқишини тақозо этмоқда»?* деган саволга уларнинг 51,8 фоизи ёшлар оиладаги моддий етишмовчилик ва қийинчиликлар сабаб бўлаётганлигини, 48,2 фоизи бошқа омиллар туртки бўлганлигини қайд этишган. Зеро, бу борада, профессор И.Исмаилов тўғри таъкидлаганидек, ишсизликнинг 10 фоизига кўпайиши жинойтчиликнинг 3,4-6,5 фоизи ўсишига олиб келади¹⁰.

Юқоридаги таҳлиллар асосида шундай хулоса қилиш мумкинки, жинойтчиликни содир этган ёшларнинг аксарият қисмини ишсизлар, оилада носоғлом турмуш-тарзи юритувчилар, маълумотга эга бўлмаган, маънавияти ва дунёқараши ривожланмаганлар ташкил этади.

Ёшларда уй-жой масаласи билан боғлиқ муаммолар кўпинча низоли вазиятларни келиб чиқишига сабаб бўлади. Президент Шавкат Мирзиёев шундай дейди: «Аҳоли, айниқса, ёш оилалар, эски уйларда яшаётган ва бошқа тоифадаги фуқароларнинг эҳтиёжини ҳисобга олиб, биз арзон ва сифатли уй-жойлар қуриш бўйича ишларни изчил давом эттирамиз. Шу мақсадда 2018 йилда намунавий ва арзон уй-жойлар қуриш кўламини жорий йилга нисбатан 1,5 баробар кўпайтириш бўйича аниқ режалар ишлаб чиқилган»¹¹.

Статистик маълумотларга кўра, 2020-2022 йилларда ёшлар томонидан маст ҳолда содир этилган жинойтчилик таҳлили қуйдагича: 2020 йилда ёшлар

¹⁰ Исмаилов И. Жинойтчиликда уюшганлик: назария ва амалиёт муаммолари: Монография. – Т., 2005. – Б. 80.

¹¹ Мирзиёев Ш.М. Ватанимиз тақдири ва келажаги йўлида янада ҳамжиҳат бўлиб, қатъият билан ҳаракат қилайлик // Ҳалқ сўзи. – 2017 йил 16 июнь.

томонидан маст ҳолда содир этилган жиноятчилик 398 та, 16,5 фоизини, 2021 йилда 426 та, 15,2 фоизини, 2022 йилда 494 та, 20,8 фоизини ташкил этган¹²

Агар оиладаги муҳит соғлом бўлса, унда камол топаётган ёш авлод қалби ва руҳига миллий истиқлол ғояларини, қонун устуворлигини сингдириш учун кулай шароит яратилган бўлади.

Юқоридаги фикрларини инобатга олиб, таъкидлаш мумкинки, жиноятни келтириб чиқарган омилларни ўрганишда уларни бир-биридан ажратиб бўлмайди. Зеро, ёшлар жиноятчилиги ҳар бир жамиятнинг яшаш тарзида ўзига хос равишда шаклланишини эсдан чиқармаслик лозим. Нафақат жамиятда, шу билан бирга, ёшлар жиноятчилигининг у ёки бу ҳудуддаги яшаш тарзига кўра ҳам шаклланишини илм аҳли исботлаган. Бу ҳолатни мамлакатимизнинг турли ҳудудларида ва айниқса қишлоқ жойларда ўзига хос равишда кечишини ҳам эътиборга олиш мақсадга мувофиқдир.

Бу каби муаммоларни ўз вақтида ижобий ҳал этилмаганлиги ҳозирги кунда ёшлар жиноятчилиги содир этилишига олиб келади.

Фикримизча, ҳар бир инсоннинг, айниқса, эндигина ҳаётга қадам қўйиб келаётган ёшларнинг онгига шундай фикрни сингдириш керакки, улар томонидан ўртага қўйилган мақсадларга эришиши ўзларига боғлиқ эканлигини, яъни бу нарса уларнинг собитқадам шижоатига, тўла-тўқис фидокорлигига ва чексиз меҳнатсеварлигига боғлиқ эканини англаб етишлари керак.

Демак, ёшлар жиноятчилигини келиб чиқишини таъминловчи ва озиқлантирувчи омилларни тўлиқ ва ҳар томонлама ўрганиш лозим.

Ўтказилган социологик сўровномалар нуқтаи назаридан ёндашилса, ёшлар жиноятчилигини келтириб чиқарувчи ва уни озиқлантирувчи омилларда қуйидаги ёшларни алоҳида инобатга олиш лозим.

¹² Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Жиной-ҳуқуқий статистика бошқармасининг 2020-2022 йиллар бўйича статистик маълумотлари.

18-19 ёшдагиларга: оила аъзолари билан қулай оилавий муносабатларни шакллантириш борасида ишлаш; бу соҳасидаги профилактик чораларни белгилашда тенгдошлари ва ёшлар гуруҳи пешқадамларини фаол жалб қилиш ҳамда ёшлар учун ижтимоий намуна йўналишларини тарғиб қилиш; соғлом авлод манфаатлари доирасини шакллантириш.

20-22 ёшдагиларга: оила аъзолари билан ёшлар жинойтчилигининг барвақт олдини олиш йўналишларида ишлаш ҳамда оилада ота-она ва фарзанд ўртасида ишончли муносабатларни шакллантириш, шунингдек мазкур мақсадда педагоглар билан ишлаш; ижобий манфаатлар даражасида танишлар орттириши учун ўзаро ишонч муносабатлар доирасини шакллантириш; ўзини ўзи англашга ёрдам бериш ҳамда касбга йўналтириш бўйича тегишли ишлар олиб бориш.

23-25 ёшдагиларга: ёшлар жинойтчилигининг натижасида келиб чиқиши мумкин бўлган оқибатлар ва бошқа хавф-хатар омиллари тўғрисида хабардор қилиш; зарарсизланиш усуллари, уларни барвақт олдини олиш ҳамда ўз ўзига ишонч ҳиссини ривожлантириш, оилавий муносабатлар ҳамда касбга йўналтириш кабилардир.

26-30 ёшдагиларга: жинойтчилик натижасида келиб чиқиши мумкин бўлган оқибатлар ва бошқа хавф-хатар омиллари тўғрисида хабардор қилиш; оилавий ҳаёт шароити, иш жамоаси билан самарали алоқага киришиш бўйича тренинглار ўтказиш. Маҳалла, ташкилот, корхона, таълим муассасалари ва х.к. Шунинг учун ҳам ёшлар жинойтчилигининг омилларини аниқлашда асосан турли эскилик сарқитларини омма онгига киритмаслик асосида тарғиб этилади. Шундай бўлса-да, бир қатор олимлар ёшлар жинойтчилигининг юзага келишига таъсир этувчи кўплаб омиллар мавжудлигини эътироф этган.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек: «Ёш оилалар орасида арзимас сабаблар билан ажралишлар кўпайиб бормоқда. Бегуноҳ

болалар етим бўлиб, меҳр ва эътиборга энг ташна вақтида ота-она тарбиясидан четда қолмоқда»¹³.

Миллий гвардия органларининг ахборот билан таъминланганлиги – бу жиноятларни очиш ва тергов қилишда муваффақиятли фаолият юритишнинг зарурий шартидир¹⁴. Ахборот тизимининг айнан шу жиҳатини алоҳида ривожлантиришнинг объектив шартлари ҳозирги босқичда мамлакатдаги жиноятчиликнинг хусусиятлари, жиноятчилик таркибида вазиятга қурилган ва маиший жиноятлар улушининг ўсиши билан белгиланади. Бу эса кузатув соҳаси ҳажмининг ортиши ва ноаниқлиги кучайишини билдиради, Миллий гвардия органлари кучлари чекланганлиги сабабли жиноятларни бевосита фош этиш тизими фуқароларнинг кўмагисиз самарали бўла олмайди¹⁵.

Шу билан бирга, Биринчи Президент И.Каримовнинг “Адолат – қонун устуворлигида” номли маърузаларида айтилишича: “Суд, прокуратура органларининг асосий вазифаси, аввало, фуқароларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш, уларнинг ўз ҳуқуқларини, қонунларни яхши билишларига эришиш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича самарали иш олиб боришдан иборатдир. Биз мана шу оддий ҳақиқатни тушуниб етсак, шунда жамиятимизда жиноятчилар сони ҳам, эҳтимол, бу соҳада ишловчи ходимларнинг сони ҳам кескин камаяди”¹⁶.

¹³ Мирзиёев Ш.М. Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби. // Ҳалқ сўзи. – 2017 йил – 15 июнь.

¹⁴ Пулатов Ю., Саидбаев Б. Вопросы использования информационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений //Жиноят-процессуал қонунчиликни такомиллаштириш истикболлари конференция материаллари тўплами (2019 йил 29 октябрь). – Тошкент: Ҳарбий-техник институти нашриёти, 2019. – С. 122-127.

¹⁵ Пулатов Ю., Мирзаев А. Использование специальных понятий при расследовании преступлений в сфере информационных технологий //Бюллетень Верховного суда Республики Узбекистан. – Ташкент, 2016. - № 4. – С. 51-53; Ананич В.А. Особенности повышения эффективности предупреждения преступлений органами внутренних дел в крупных городах: Учебное пособие. - Минск, 1986. - С. 42; Воробьев А.М., Дубовцев В.А. О некоторых причинах рецидивной преступности // Социологические исследования. 2001. - № 5. - С.92-94.

¹⁶ Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг хотирасига бағишланган “Ўзбекистонда таълим, фан ва маданиятнинг модернизациясини таъминлашда Ислом Каримовнинг роли” // Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. – Тошкент: ТошДТУ, 2017. – Б.387 бет

Шу маънода, Ўзбекистон Республикаси “Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида”ги қонуннинг 9-моддаси биринчи қисми тўртинчи хатбошисини қуйидаги мазмунда ифодалашни таклиф қиламиз: “норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар матнларидаги нормаларнинг моҳияти ва аҳамиятини тушунтиришга доир, жамиятда, **хусусан ёшлар орасида** ҳуқуқий онгни, ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга ҳамда **жиноятчиликни олдини олиш**, қонунийликни мустаҳкамлашга қаратилган зарур ишларни ташкил этади.”

Миллий гвардияга юкланган жиноятчилик билан курашишга оид янги вазифалар бўйича ҳуқуқни қўллаш амалиёти зарурати ва амалдаги қонун ҳужжатлари талабларидан келиб чиққан ҳолда тадқиқот натижаларига, шунингдек ҳуқуқий адабиётлар таҳлилига асосланиб “ҳуқуқбузарликлар эрта профилактикаси”нинг муаллифлик таърифи ишлаб чиқилди.

Юқоридагиларга асосан Ўзбекистон Республикаси “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги қонунда:

а) 4-моддаси биринчи қисмини қуйидаги мазмундаги иккинчи банд билан тўлдириш:

“вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, шунингдек гайриқонуний ҳулқ-атворга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш;”

б) 6-моддаси биринчи қисми бешинчи хатбошисида “ички ишлар органлари” сўзларидан сўнг “ва Миллий гвардия бўлинмаларини” сўзлари билан тўлдириш;

в) 7-моддаси биринчи қисмини қуйидаги мазмундаги учинчи хатбоши билан тўлдириш:

“вояга етмаганларнинг ёнида ўқотар қурол, пневматик қурол ёки совуқ қурол, бошқа шу каби инсонга жиддий шикаст етказиши мумкин бўлган ашёларни олиб юришига йўл қўймаслик”;

д) 8-моддаси биринчи қисмини қуйидаги мазмундаги иккинчи хатбоши билан тўлдириш:

“Миллий гвардия бўлинмалари”;

е) 13-моддасини иккинчи қисмини қуйидаги мазмундаги учинчи хатбоши билан тўлдириш:

“синфдошларига ва атрофдаги бошқа шахсларга нисбатан зўравонлик ҳамда шафқатсиз муносабат кўрсатаётган, мактабда совуқ қурол ёки бошқа шу каби қурол сифатида фойдаланиш мумкин бўлган ашёларни олиб юрган вояга етмаганларни аниқлаш, уларни тарбиялаш, уларнинг ота-онаси билан профилактик тушунтириш ишларини ўтказиш, зарур ҳолларда Миллий гвардия ходимига зудлик билан хабар бериш чора-тадбирларини кўради” мақсадга мувофиқ.

Шу билан бирга, ҳуқуқбузарликларни профилактика қилиш соҳасида ОАВ ўрни ҳам салмоқли. Бироқ, амалдаги Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексда болалар соғлиғига зарар етказувчи маълумотлар тўғрисидаги қоидаларни бузганлик учун маъмурий жавобгарлик назарда тутилмаган. Шунга кўра, Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексини “Болаларни уларнинг соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш” деб номланган 47⁶ -модда билан тўлдириш мақсадга мувофиқдир.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси “Болаларни уларнинг соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 16-моддаси иккинчи қисмини қуйидаги мазмундаги олтинчи ва еттинчи хатбошилар билан тўлдиришни таклиф қиламиз:

“ўзганинг мулки даҳлсизлигини инкор этувчи, мол-мулкни қонунга хилоф равишда, зўравонлик йўли билан эгаллаб олиш мумкинлигини оқлайдиган ва енил-елти йўл билан бойишни тарғиб қиладиган;

ёшлар онгида қурол, шу жумладан совуқ қурол олиб юриши зарурлиги ёки эркак киши учун шарафлигини тарғиб қиладиган, ундан низо ёки жанжалларда фойдаланишига ундайдиган ёки оқлайдиган;”.

Мазкур таклифизни асослантириш учун куйидаги мисолни келтириб ўтамиз. Жиноятларни содир этган ёшларнинг аксариятини ахлоқсиз, маънавияти паст, салбий хулқ-атворга эга бўлган ёшлар ташкил этади. Чунки, ҳаётда кўпгина ҳолларда муайян тоифадаги ёшлар ўзининг салбий хулқ-атвори, ахлоқсизлиги, маънавиятсизлигини намоён қилиб, тақроран қасддан жиноят содир этиши мумкин.

Фикримизча, оилавий ва ижтимоий ҳолат ёшлар томонидан содир этиладиган жиноятчиликнинг барвақт олдини олишда муҳим аҳамият касб этади. Ёшларда оилавий ҳаёт ва турмуш тарзига хос тўғри тасаввурлар етарли эмаслиги сабабли турмуш қурганларида оила-никоҳ муносабатларидан қониқмаслик ҳолатлари кўп учрайди. Шунинг учун ёшлар ўсиб улғаядиган ва ўқиш жойларида уларни оилавий ҳаётга, турмушга тайёрлаш, уларда бахтли оила ва фаровон турмушни таъминлайдиган зарур фазилатларни шакллантириш мақсадга мувофиқдир. Шундан маълумки, исталган бир тузумни насл-авлодсиз ёки ушбу авлодни тарбия жараёнисиз тасаввур қилиб бўлмайди.

Озодликдан маҳрум этишнинг муқаррар салбий оқибатларига жазони ўташдан кейинги ижтимоий мослашувдаги психологик қийинчиликлар, шунингдек, бошқа шу каби ҳолатлар.

Юқоридагиларга асосан, Ўзбекистон Республикаси “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги қонунда:

а) куйидаги мазмундаги 15¹-модда билан тўлдириш:

“15¹-модда. Миллий гвардия бўлинмаларининг ёшларга оид давлат сиёсати соҳасидаги ваколатлари

Миллий гвардия бўлинмалари:

ёшларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришига доир

фаолиятда иштирок этади;

ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширади, шу жумладан ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва бунга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлайди, бартараф этади;

ёшларга оид давлат сиёсатини рўёбга чиқаришида иштирок этувчи бошқа органлар ва муассасалар билан ҳамкорлик қилади.

Миллий гвардия бўлинмалари қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин”;

Шунингдек, “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонун куйидаги мазмундаги 26¹-модда билан тўлдиришни таклиф қиламиз:

“26¹-модда. Айрим тоифадаги ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирлари

ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирлари куйидагиларга нисбатан амалга оширилади:

гайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этганлар;

олий ёки ўрта таълим муассасаларида таълим олмаётган ёки меҳнат фаолияти билан шуғулланмаётганлар;

алкоголни суиистеъмол қилувчи ёки гиеҳвандлик воситаларини, психотроп моддаларни ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилувчи шахслар;

шахсга қарши ёки мол-мулкка қарши, зўравонлик билан маъмурий ҳуқуқбузарликлар содир этганлар;

амнистия акти асосида ёки қилмиши ёхуд шахс ижтимоий хавфлилик хусусиятини йўқотганлиги сабабли ёки айбдор ўз қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлганлиги ёхуд ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилинганлар;

ижтимоий хавфли қилмишлар содир этган, лекин жиноий жавобгарликка тортиши мумкин бўлган ёшига тўлмаганлиги сабабли жавобгарликка тортилмаган, бироқ ижтимоий фойдали меҳнат билан шуғулланмаётганлар;

жазони ижро этиши муассасаларидан озод қилинган ва озодликдан маҳрум қилиши билан боғлиқ бўлмаган жазога ҳукм қилинганлар.

Қайд этилган ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирлари қуйидагилардан иборат:

ёшлар ўртасида энг кенг тарқалган ҳуқуқбузарликлар содир этилиши сабабларини ҳамда шарт-шароитларини аниқлаш, бартараф этиши;

жазони ижро этиши муассасаларидан озод қилинган ва озодликдан маҳрум қилиши билан боғлиқ бўлмаган жазога ҳукм қилинган ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича махсус тадбирларни ишлаб чиқиши ҳамда амалга ошириши;

нотинч оилаларда вояга етган, уюлмаган ёшларни ўқиши ёки меҳнат қилиши орқали ижтимоий мослаштиришига тайёрлаш бўйича махсус тадбирларни амалга ошириши;

мастлик ҳолатида, гиёҳвандлик воситалари, психотрон моддалар ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддалар таъсири остида тушиб қолган ёшларни аниқлаш бўйича профилактика тадбирларини ўтказиши;

жазони ижро этиши муассасаларидан озод қилинган ёшларни ишга жойлаштириши учун иш ўринларини ташкил этаётган ташкилотларни рағбатлантириши чора-тадбирларини ишлаб чиқиши ва амалга ошириши.

Айрим тоифадаги ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси қонунчиликка мувофиқ бошқа чора-тадбирларни ҳам ўз ичига олиши мумкин”.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, “Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси тўғрисида”ги қонуннинг 3-моддасини иккинчи қисмини қуйидаги мазмундаги ўн иккинчи банд билан тўлдириш зарур:

“қонун ижодкорлиги фаолиятида ҳамда жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришига доир ишларда иштирок этиши”.